

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТАЖРИБАВИЙ ТИМЭКТОМИЯНИНГ СУЯК КЎМИГИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ
Шарипова Р.Ғ.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотда тимэктомиянинг оқ зотсиз каламушлар суяк кўмиги хужайраларига таъсири цитогенетик жиҳатдан баҳоланди. 3 ойлик, 160–180 г оғирликдаги 80 та каламуш тажрибага жалб қилинди. Натижалар тимэктомия суяк кўмиги хужайралари пролиферациясини пасайтириб, метафаза ва профаза микдорларини камайтиришини, митозда патология ва апоптоз фаоллигини оширишини кўрсатди. Бу ҳолатлар суяк кўмиги хужайраларида молекуляр ва цитогенетик дисбалансларнинг ривожланишига, цитотоксик таъсирнинг ошишига ва апоптоз орқали ДНК ўзгаришлари юзага келиши эҳтимолига ишора қилади.

Калит сўзлар. Тадқиқот, тимус, тимэктомия, таъсир, суяк кўмиги, цитогенетик дисбаланс.

ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF EXPERIMENTAL THYMECTOMY ON BONE MARROW
Sharipova R.G.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The study assessed the effects of thymectomy on bone marrow cells of white outbred rats from a cytogenetic perspective. Eighty 3-month-old rats weighing 160–180 g were included in the experiment. The results demonstrated that thymectomy reduced bone marrow cell proliferation, decreased the number of prophase and metaphase cells, and increased the incidence of mitotic abnormalities and apoptosis. These findings indicate the development of molecular and cytogenetic imbalances in bone marrow cells, enhanced cytotoxic effects, and a potential for DNA alterations via apoptosis.

Keywords: study, thymus, thymectomy, effect, bone marrow, cytogenetic imbalance.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТИМЭКТОМИИ НА КОСТНЫЙ МОЗГ
Шарипова Р.Ғ.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В исследовании оценивалось влияние тимэктомии на клетки костного мозга белых беспородных крыс с цитогенетической точки зрения. В эксперименте участвовали 80 крыс в возрасте 3 месяцев и массой 160–180 г. Результаты показали, что тимэктомия снижает пролиферативную активность клеток костного мозга, уменьшает количество профаз и метафаз, а также повышает частоту митотических патологий и апоптоза. Эти изменения указывают на развитие молекулярного и цитогенетического дисбаланса в клетках костного мозга, усиление цитотоксического воздействия и возможное возникновение изменений в ДНК через апоптоз.

Ключевые слова: исследование, тимус, тимэктомия, влияние, костный мозг, цитогенетический дисбаланс.

e-mail: riboba.sharipova@gmail.com

Тимус – иммун тизимининг марказий органларидан бири бўлиб, унинг асосий вазифаси Т-лимфоцитларнинг пролиферация ва дифференциациясини таъминлаш ҳамда хужайравий иммунитетни мустаҳкамлашдан иборат. Шунингдек, тимус гормонлари организмнинг умумий физиологик ҳолати ва иммун фаолиятида муҳим рол ўйнайди. Тимуснинг олиб ташланиши хужайравий ва гуморал иммунитетнинг заифлашишига олиб келиб, иккинчи даражали иммунодефицитни ривожланишига сабаб бўлади [1, 2, 6].

Шу нуктаи назардан, суяк кўмиги ҳам иммун тизими марказий органи сифатида аҳамиятли бўлиб, у ҳам организм резистентлиги ва иммун муҳофазасини таъминлашда иштирок этади. Топографик жиҳатдан турли жойларда жойлашганига қарамай, тимус ва суяк кўмиги иммун тизимининг периферик элементлари билан функционал жиҳатдан интеграл ҳолда ишлайди ва қон ҳосил қилиш ҳамда иммун ҳимоя жараёнларини мувофиқлаштиради [3, 10].

Цитогенетика – бу хужайралардаги хромосомалар тўпланишини сифат ва микдор жиҳатдан ўрганиш усули бўлиб, унда турли ички ва ташқи омилларнинг геномга таъсири ва патологияларнинг пайдо бўлиши таҳлил қилинади [5, 12]. Хромосомалар – ДНК ипларининг зич жойлашган ҳолати

бўлиб, улар организм геноми ҳақидаги маълумотни сақлайди. Одамда соматик ҳужайраларда 46 та хромосома (23 жуфтлик) мавжуд бўлиб, улардан 22 жуфтлик аутосомалар ва 1 жуфтлик жинсий хромосомалар ҳисобланади, улар жинсни аниқлайди [8, 11]. Иммуни тизими марказий органлари ўртасидаги функционал боғлиқлик ва улардаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида тажрибавий тимэктомия усули қўлланилди. Бу тадқиқотда лаборатория ҳайвонлари – оқ зотсиз каламушлар – суяк кўмиги ҳужайраларидаги цитогенетик ўзгаришлар таҳлил қилинди. Бу тур ҳайвонлар сут эмизувчи бўлиб, уларнинг хромосомалар тўплами инсонникига ўхшаш (46 та хромосома – 23 жуфтлик) эканлиги сабабли, олинган маълумотлар инсондаги ҳолатни баҳолаш имконини беради.

Тадқиқот мақсади. Тажрибада тимэктомия фонида оқ зотсиз каламушлар суяк кўмигидаги цитогенетик ўзгаришларни киёсий ўрганиш ва олинган натижаларни адекват баҳолаш бўлди.

Материал ва усуллар. Тадқиқот учун 3 ойлик, оғирлиги 160–180 г бўлган 80 та оқ зотсиз каламуш тасодифий танлаб олинди. Ҳайвонларни стандарт виварий рационига мувофиқ озиклантириш, сақлаш ва операция қилишда биологик хавфсизлик ва этик қоидаларга риоя қилинди [7, 9]. Каламушлар тимэктомияси Victoria R. Rendell ва ҳаммуал. [13] усулига кўра амалга оширилди, бу тўлиқ тимэктомияни таъминлаб, операция вақти ва перипроцедурал ўлимни минималлаштирди.

Ҳайвонлар 4 та гуруҳга бўлинди:

1. Асосий гуруҳ – тимэктомия қилинган, “Lactopropolis-AWL” олмаган каламушлар, n=20

2. Асосий гуруҳ – тимэктомия қилинган, “Lactopropolis-AWL” олган каламушлар, n=20

3. Таққослаш гуруҳи – тимэктомия қилинган, АСД-2 олган каламушлар, n=20

4. Назорат гуруҳи – тимэктомия қилинмаган, пробиотик ва биостимулятор олмаган каламушлар, n=20

“Lactopropolis-AWL” – Lactobacillus casei 925 ва Propionibacterium avidum штаммлари ҳамда 1% прополис экстрактдан ташкил топган пробиотик, Ўзбекистонда биологик фаол кўшимча сифатида рўйхатдан ўтган. Каламушларга дозаси: 0,3 мл/сутка, 14 кун, кунига 2 марта (2×10^7 КХҚБ/мл) [9].

АСД-2 (антисептик-стимулятор Дорогова) – ҳайвон оксилларидан термик дистилляция орқали олинган биологик фаол модда. Иммуни тизимини фаоллаштириш, яллиғланишга қарши, детоксикация ва гормонал балансни қўллаб-қувватлаш хусусиятларига эга. Армавир биофабрикаси (РФ)да ишлаб чиқарилган ва ветеринария воситаси сифатида рўйхатдан ўтган. Цитогенетик тадқиқот учун оқ зотсиз каламушларни жонсизлантириш пайтида найсимон суяклари суяк кўмиги ажратиб олинди, цитогенетик ўзгаришлар бевосита усул ёрдамида аниқланди. Ҳар бир намунада метафаза пластинкалари бўлган 15-25 та ҳужайралар микроскоп остида саналиб, олинган рақамлар таҳлил қилинди. Препаратларда бўлинадиган ҳужайралар сони микроскоп остида ҳисобланди ва митотик индекс (МИ) формуласи ёрдамида ҳисобланди: $МИ = \frac{\text{Бўлинаётган ҳужайралар миқдори}}{1000} \times 100$.

Тадқиқот материали параметрик ва нопараметрик таҳлил усуллари ёрдамида статистик ишланди. Маълумотларни тизимлаштириш ва натижаларни визуализация қилиш Microsoft Office Excel 2016 электрон жадвалларида, статистик ишлаш IBM SPSS Statistics V. 26 дастури ёрдамида амалга оширилди. Тадқиқотлар ўтказишда рандомизация, репрезентативлик ва далилларга таянган тиббиёт тамойилларига амал қилинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқотда олинган барча кўрсаткичлар бўйича аниқ тасаввур бўлиши учун интакт (назорат гуруҳи) ва тимэктомия қилинган ҳайвонларда (1-асосий гуруҳ) бажарилган цитогенетик тадқиқот натижалари ўрганилди ҳамда киёсий таҳлил маълумотлари 1-жадвал кўринишида келтирилди.

1-жадвал

Тимэктомиядан кейин оқ зотсиз каламушлар суяк кўмигидаги цитогенетик тадқиқот натижалари параметрлари, %

Кўрсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари	
	Назорат, n=20	1-асосий, n=20
Суяк кўмиги ҳужайралари пролиферациясининг фаоллиги, %	36,67	28,61 ↓
Метафазалар миқдори, %	51,68	36,14 ↓
Профазалар миқдори, %	39,35	26,01 ↓
Метафазалар пластинкалари патологиясиз, %	79,98	49,34 ↓
Кучли спирализация, К-митоз, анеуплоидия, полиплоидия, %	22,54	47,66 ↑
Апоптоз типи бўйича ҳужайралар ўлими, %	5,20	8,57 ↑
Некроз типи бўйича ҳужайралар ўлими, %	0,83	0,83 ↔

Изоҳ: ↑, ↓ - ўзгаришлар йўналишлари; ↔ - ишонарли фарқ мавжуд эмас.

Тимэктомиянинг суяк кўмигидаги цитогенетик тадқиқотларга таъсири шуни кўрсатдики: интакт ҳайвонларда суяк кўмиги ҳужайралар пролиферациясининг фаоллиги 36,67% ни ташкил этса, тимэктомиядан кейин ўртача 28,61% га тушди, яъни 1,28 марта камайди. Пролиферациянинг пасайиши атрофик жараёнлар ва турли патологик таъсирларда кузатилади [4]. Тимэктомия ҳолатида суяк кўмиги ҳужайралар пролиферацияси назорат гуруҳига нисбатан 8,06% ингибицияланган.

Интакт каламушларда метафазалар миқдори ўртача 51,68% бўлса, тимэктомия қилинганларда бу 1,43 марта камайиб, 15,54% ни ташкил этди. Метафаза митознинг иккинчи фазаси бўлиб, бу даврда хромосомалар ҳужайра экваторида жойлашади; миқдорий камайиш митоз бузилиши ва хромосомалар патологиясига олиб келади. Демак, тимэктомия цитотоксик таъсир кўрсатиб, суяк кўмиги ҳужайралари ва иммун тизими марказий элементларига ҳам салбий таъсир қилади.

Суяк кўмиги ҳужайраларида метафаза билан бирга профазалар миқдори ҳам ўрганилди. Профаза – митознинг биринчи фазаси бўлиб, унда ДНК молекулалари спирализацияланиб, компакт хромосомалар ҳосил бўлади; ядро қобиғи тарқалади ва центриолалар қарама-қарши қутбларга тортилади.

Тадқиқотда интакт ҳайвонларда профазалар миқдори 39,35% ни ташкил этса, тимэктомия қилинганларда бу параметр 1,51 марта ёки 13,34% га камайди. Шу тариқа, суяк кўмиги ҳужайралар пролифератив фаоллиги тимэктомияда интактларга нисбатан 1,28 марта (8,06%) ингибицияланган; метафазалар миқдори 1,43 марта (15,54%) ва профазалар 1,51 марта (13,34%) камайгани аниқланди.

Бу натижалар тимэктомия суяк кўмиги ҳужайраларининг пролиферация фаоллиги пасайиши ва турли цитогенетик ўзгаришларга олиб келишини кўрсатади. Шунингдек, митознинг профазалар ва метафазалар босқичларида тормозланиш ва метафазалар экваториал пластинкаларида патологик аломатлар ҳам кузатилгани эътиборлидир.

Тадқиқотда интакт ҳайвонларда 79,98% метафазалар пластинкалари патологиясиз бўлса, қолган 20,02% ҳолатда патологик аломатлар аниқланди. Тимэктомия қилинган ҳайвонларда патологиясиз метафазалар фоизи 49,34% га тушиб, патологияли ҳолатлар 50,66% га кўпайди. Шу тариқа, интакт ҳайвонларга нисбатан патологиясиз пластинкалар 1,62 марта (30,64%) камайгани кузатилди. Бу тимэктомиянинг суяк кўмиги ҳужайраларига молекуляр даражада салбий таъсир кўрсатишини исботлайди.

Шунингдек, митозда турли таъсирлар К-митоз, анеуплоидия, полиплоидия ва кучли хромосомалар спирализацияси каби патологик ҳолатларга олиб келиши мумкин. К-митоз – метафаза даврида тормозланган ёки тўхтаган митоз бўлиб, колхитин ва бошқа К-митотик агентларга таъсир натижасидир. Анеуплоидия хромосомаларнинг номувофиқ миқдордаги ўзгариши, полиплоидия эса гаплоид тўпламнинг бир неча баробар кўпайиши билан намоён бўлади.

Митозда ҳужайралар бўлинишида хромосомаларнинг қисқариши ва зичлашиши — спирализация, профазалар даврида содир бўлади ва ҳужайра қутбларида хромосомаларнинг меъёрий жойлашишини таъминлайди. Ташқи таъсирлар спирализация кучини ошириши ва патологияга олиб келиши мумкин.

Тадқиқотда интакт ҳайвонларда митоз патологиялари ўртача 22,54% ҳолатда аниқланган бўлса, тимэктомия қилинганларда улар 2,11 марта ёки 25,12% га кўпайиб, ўртача 47,66% ни ташкил этди. Апоптоз типидagi ҳужайралар ўлими интактларга нисбатан 1,65 мартага кўпайган, аммо некроз типидagi фарқ амалий жиҳатдан сезилмади (0,83%).

Шу тариқа, тимэктомия суяк кўмиги ҳужайраларида пролиферациянинг пасайиши, мета- ва профазалар миқдорининг камайиши, митоз патологиялари ва апоптознинг ошишига олиб келиб, молекуляр даражада салбий таъсир кўрсатди. Бу цитогенетик ўзгаришларни кучайтирди ва цитотоксик самаранинг ўсиши ҳамда ДНК ўзгаришлари эҳтимолини оширди. Юқоридагига ўхшаш тадқиқотлар тимэктомия қилинган ва биокоррекция мақсадида “Lactopropolis-AWL” БФҚ ҳар бир каламушга 0,3 г/кг дан 14 кун давомида эрталаб овқатига (бўтқа) кўшиб берилган ҳайвонлар гуруҳида (2-асосий гуруҳ) ҳам кузатилди. Қиёслаш мақсадида интакт (назорат гуруҳи) ва тимэктомия қилинган (1-асосий гуруҳ) оқ зотсиз каламушлар суяк кўмиги ҳужайралари цитогенетик текширишлари натижалари келтирилди. Натижалар 2-жадвал кўринишида тақдим этилди.

Олдинги тадқиқотда суяк кўмиги ҳужайралари цитогенетик текширувда ўрганилган 7 та параметрнинг 6 таси (85,71%) салбий томонга ўзгарган (4 таси камайган, 2 таси ошган), фақат 1 таси (14,29%) ўзгаришсиз қолгани, тимус ва суяк кўмиги орасидаги боғлиқликни кўрсатувчи мезон сифатида қайд этилган.

2-асосий гуруҳда интактлар билан солиштирганда суяк кўмиги ҳужайралари пролиферацияси 1,66 марта ёки 14,57% га камайган, метафаза ва профазалар миқдорлари мос равишда 1,11 марта (5,26%)

ва 1,20 марта (6,69%) камайган. Метафазалар пластинкалари патологиясиз ҳолатлари 2,57 марта ёки 48,88% га камайган.

2-жадвал

Тимэктомиядан кейин суяк кўмиги хужайраларидаги цитогенетик ўзгаришлар қиёсий кўрсаткичлари, %

Параметрлар	Тадқиқот гуруҳлари		
	Назорат, n=20	1-асосий, n=20	2-асосий, n=20
Суяк кўмиги хужайралари пролиферациясининг фаоллиги, %	36,67	28,61 ↓	22,10 ↓
Метафазалар миқдори, %	51,68	36,14 ↓	46,42 ↓
Профазалар миқдори, %	39,35	26,01 ↓	32,66 ↓
Метафазалар пластинкалари патологиясиз, %	79,98	49,34 ↓	31,10 ↓
Кучли спирализация, К-митоз, анеуплоидия, полиплоидия, %	22,54	47,66 ↑	36,24 ↑
Апоптоз типи бўйича хужайралар ўлими, %	5,20	8,57 ↑	20,92 ↑
Некроз типи бўйича хужайралар ўлими, %	0,83	0,83 ↔	0 ↔

Изоҳ: ↑, ↓ - ўзгаришлар йўналишлари; ↔ - ишонарли фарқ мавжуд эмас.

1-асосий гуруҳ билан солиштирганда эса 2-асосий гуруҳда пролиферация камайиши давом этган (6,51%), метафаза ва профазалар миқдорлари 10,28% ва 6,65% га ошган, патологиясиз метафазалар камайиши 18,24% ни ташкил этган. Шу билан бирга митоз патологиялари пасайгани билан апоптоз типи бўйича хужайралар ўлими сезиларли кўпайган. 1-асосий ва 2-асосий гуруҳлар орасидаги тафовутли натижалар патологик митоз аломатлари пасайиши ва апоптознинг кучайиши билан кечган. Ушбу натижалар биокоррекциянинг (“Lactopropolis-AWL” БФК) яққол устунлик ҳолатини кўрсатмаган.

Шундай қилиб, тимэктомиядан кейинги суяк кўмиги хужайраларидаги цитогенетик ўзгаришлар даражасини аниқлаш ва баҳолаш шуни кўрсатдики, тимэктомия қилинган ва биокоррекция ўтказилган (2-асосий гуруҳ) лаборатория ҳайвонларида ўзгаришлар тенденцияси 1-асосий гуруҳга ўхшаш бўлиб, интактлардан фарқли бўлди, цитогенетик салбий ўзгаришлар кузатилди. 1-асосий гуруҳга нисбатан ўзгаришлар интенсивлиги тафовутли бўлиб, турли йўналишларда ўзгарди. Суяк кўмиги хужайралари пролиферацияси фаоллиги 1,66 мартага (14,57% га) пасайган бўлса, метафаза ва профазалар миқдорлари мос равишда 1,11 мартага (5,26% га ва 1,20 мартага (6,69% га) ошди, метафазалар пластинкалари патологиясиз ҳолат ёмонлашди, яъни 2,57 мартага (48,88%) камайгани холда митоз патологиялари пасайиши 11,42% га пасайди, апоптознинг кучайганини ҳам (12,35%) эътироф этиш лозим. Ушбу натижалар (“Lactopropolis-AWL” БФК) яққол самарали эмаслигини кўрсатди.

Шунга ўхшаш тадқиқотлар тимэктомия қилинган ва АСД-2 биостимулятори билан коррекция лаборатория ҳайвонларида ҳам ўтказилди, натижалар 3-жадвал кўринишида келтирилди.

Таққослаш гуруҳи ҳайвонларига тимэктомиядан олдин 14 кун АСД-2 берилди, кейинги 1 ойлик натижалар интакт лаборатория ҳайвонлари билан солиштирилди. Барча 7 та кўрсаткичдан 3 таси (42,86%) интактлар параметрлари доирасида бўлиб, фарқ амалий жиҳатдан аҳамиятли эмас эди: пролиферация фаоллиги (34,85% га қарши 36,67%), профазалар миқдори (38,43% га қарши 39,35%) ва некроз типи бўйича хужайралар ўлими (0,83%).

Бошқа кўрсаткичларда фарқ сезиларли эди: метафазалар миқдори интактларга нисбатан 1,13 марта (5,81%) га камайган, патологиясиз метафазалар пластинкалари 1,57 марта (28,91%) камайган. Митоз патологиялари юқори бўлиб қолган (48,93% га қарши 22,54%), бу К-митоз, анеуплоидия, полиплоидия ва кучли спирализация каби патологик ҳолатлар тимэктомия билан боғлиқ эканини кўрсатди, чунки тажриба бошқа ташқи ва ички омиллардан тозаланган эди.

Апоптоз типи бўйича хужайралар ўлими фоизининг ошиши ёки апоптознинг кучайиши ушбу таҳлил қилинаётган таққослаш гуруҳига ҳам тааллуқли бўлди - мос равишда 15,23% га қарши 5,20% (2,93 марталик ёки 10,03% лик фарқ таққослаш гуруҳи фойдасига).

Тимэктомиядан кейин суяк кўмиги хужайраларидаги цитогенетик ўзгаришларнинг гуруҳлараро қиёсий параметрлари, %

Параметрлар	Тадқиқот гуруҳлари			
	Назорат, n=20	1-асосий, n=20	2-асосий, n=20	Таққослаш, n=20
Суяк кўмиги хужайралари пролиферацияси фаоллиги, %	36,67	28,61 ↓	22,10 ↓	34,85 ↔
Метафазалар миқдори, %	51,68	36,14 ↓	46,42 ↓	45,87 ↓
Профазалар миқдори, %	39,35	26,01 ↓	32,66 ↓	38,43 ↔
Метафазалар пластинкалари патологиясиз, %	79,98	49,34 ↓	31,10 ↓	51,07 ↓
Кучли спирализация, К-митоз, анеуплоидия, полиплоидия, %	22,54	47,66 ↑	36,24 ↑	48,93 ↑
Апоптоз типи бўйича хужайралар ўлими, %	5,20	8,57 ↑	20,92 ↑	15,23 ↑
Некроз типи бўйича хужайралар ўлими, %	0,83	0,83 ↔	0 ↔	0,83 ↔

Изоҳ: ↑, ↓ - ўзгаришлар йўналишлари; ↔ - ишонarli фарқ мавжуд эмас.

Агар ушбу кўрсаткичларни тажриба гуруҳлариаро таққослайдиган бўлсак маълум бўладики, барча кўрсаткичлар бўйича (апоптоз ва некроз типлари бўйича хужайралар ўлими параметрларидан ташқари) олинган рақамлар 1- ва 2-гуруҳ кўрсаткичларидан юқори бўлди. Айниқса суяк кўмиги хужайралари пролиферацияси фаоллиги, профазалар миқдори, метафазалар пластинкалари патологиясиз параметрлари бўйича.

Фақатгина митоз патологиялари бўйича кўрсаткичлар бирмунча ёмонроқ бўлиб, у ҳам эътиборни жалб қилмайдиган даражада кам. Демак, 3-гуруҳ лаборатория ҳайвонлари суяк кўмигидаги цитогенетик ўзгаришлар нисбатан заиф, цитотоксик самара кам ривожланган, хромосомалар таркибий ўзгаришлари аниқланмади, апоптоз типи бўйича хужайралар ўлимнинг юқори бўлгани ДНКда ўзгаришларга олиб келиши мумкинлиги эътироф этилди.

Шундай қилиб, тимэктомиядан кейинги суяк кўмиги хужайраларидаги цитогенетик ўзгаришлар даражасини аниқлаш ва баҳолаш шунини кўрсатдики, таққослаш гуруҳида (тимэктомия+АСД-2) ўрганилган 7 та кўрсаткичдан 3 таси (42,86%) интакт ҳайвонлар параметрлари доирасида бўлди. Булар суяк кўмиги хужайралари пролиферациясининг фаоллиги, профазалар миқдори ва некроз типи бўйича хужайралар ўлими, улар орасида фарқ 0,92-1,82% бўлди. Метафазалар миқдори таққослаш гуруҳида интакт ҳайвонларга нисбатан 1,13 марта ёки 5,81% га камайган, метафазалар пластинкалари патологиясиз интактлардан 1,57 марта ёки 28,91% га камлиги маълум бўлди. Митоз патологиялари юқорилигича қолди (фарқ 2,17 марта ёки 26,39%). Митоз патологиялари кўп учраш даражаси ўтказилган тимэктомия билан боғланди. Апоптоз кучайиши таққослаш гуруҳига ҳам тааллуқли бўлди (2,93 марталик ёки 10,03% лик фарқ шу гуруҳ фойдасига). Демак, таққослаш гуруҳи лаборатория ҳайвонлари суяк кўмигидаги цитогенетик ўзгаришлар нисбатан заиф, цитотоксик самара кам ривожланган, хромосомалар таркибий ўзгаришлари аниқланмади, апоптоз типи бўйича хужайралар ўлими юқори бўлгани ДНК да ўзгаришларга олиб келиши мумкинлиги эътироф этилди.

Хулосалар. Тимэктомия қилинган оқ зотсиз каламушларда суяк кўмиги хужайралари цитогенетик 7 та параметрдан 6 тасида салбий ўзгаришлар аниқланди, шунингдaр 4 таси камайган, 2 таси ошган, 1 таси ўзгаришсиз қолди, бу тимус ва суяк кўмиги орасидаги боғлиқликни кўрсатди.

Суяк кўмиги хужайралари пролифератив фаоллиги тимэктомиядан сўнг пасайди, метафаза ва профазалар миқдори ҳам камайиб, митознинг профаза ва метафаза босқичларида тормозланиш кузатилди.

Метафазалар пластинкалари патологиясиз ҳолати камайиб, митоз патологиялари ва апоптоз ўсиши кузатилди, бу суяк кўмиги хужайраларига молекуляр даражада салбий таъсир кўрсатганини исботлади, ДНК ўзгаришлари ва цитотоксик самара эҳтимоли ошди.

Тимэктомия ва биокоррекция (2-асосий гуруҳ) натижалари 1-асосий гуруҳга ўхшаш бўлиб, интактлардан фарқли, цитогенетик салбий ўзгаришлар аниқланди. “Lactopropolis-AWL” БФҚ самараси аниқланмади, ўзгаришлар турли йўналишларда ва интенсивлиги фарқли бўлди.

Таққослаш гуруҳи (тимэктомия+АСД-2) параметрларининг аксари интактлар доирасида бўлиб, цитогенетик ўзгаришлар заиф, цитотоксик самара кам ва хромосомалар таркибий ўзгаришлари аниқланмади. Апоптоз типидида хужайралар ўлими биозимоннинг эҳтимолий таъсирини кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Директива 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях. - СПб.: Rus-LASA «НП объединение специалистов по работе с лабораторными животными». - 2012. - 48 с.
2. Игамова О.К., Нуралиев Н.А. Тажрибавий тимэктомия ўтказилган лаборатория хайвонлари иммун тизими параметрларининг динамикадаги ўзгаришлари тавсифи // Замоनावий тиббиёт журнали. - Андижон, 2024. - №4(07). - 276-283 б.
3. Игамова О.К., Нуралиев Н.А. Тимэктомия ўтказилган тажриба хайвонлари гуморал иммунитет ва цитокин статусининг тавсифи // Гуманитар ва табиий фанлар журнали. - Тошкент, 2024. - №14(09). - 91-97 б.
4. Кереев А.В., Гостюхина А.А., Межеричкий С.А., Большаков М.А., Зайцев К.В., Кутенков О.П., Ростов В.В. Проллиферативная активность клеток костного мозга крыс после облучения наносекундным импульсно-периодическим микроволновым излучением // Современные вопросы биомедицины. - 2019. - Т. 3. - №. 2 (7). - С. 6-22.
5. Макаров В.Г., Макарова М.Н. Справочник. Физиологические, биохимические и биометрические показатели нормы экспериментальных животных. СПб: Изд-во «Лема». - 2013. - 116 с.
6. Нуралиева У.М. Выявление причины развития дисбиоза кишечника у тимэктомированных лабораторных животных в эксперименте // Журнал гуманитарных и естественных наук. - Ташкент, 2024. - № 8 (03). - С.160-164.
7. Нуралиев Н.А., Бектимиров А.М-Т., Алимова М.Т., Сувонов К.Ж. Правила и методы работы с лабораторными животными при экспериментальных микробиологических и иммунологических исследованиях // Методическое пособие. - Ташкент. - 2016. - 34 с.
8. Нуралиев Н.А., Хомидова С.Х. Иммунология. Ўқув қўлланма. - Бухоро, 2023. - 157 б.
9. Нуралиев Н.А., Эргашев В.А., Исмоилов Э.А. Экспериментал тадқиқотларда лаборатория хайвонлари билан ишлашнинг этик тамойиллари: шарҳ // Nazariy va klinik tibbiyot jurnali. - Тошкент, 2017. - №4. - 21-23 б.
10. Пасюк А.А. Сравнительная характеристика строения и топографии долей тимуса человека и белой крысы // Медицинский журнал. - 2018. - №3. - С.118-122.
11. Полевщиков А.В. Новые данные по иммунофизиологии тимуса // Журнал теоретической и клинической медицины. - Ташкент, 2018. - №4. - С.136-138.
12. Antônio J.M. Cataneo, Gilmar Felisberto Jr. and Daniele C. Cataneo Thymectomy in nonthymomatous myasthenia gravis - systematic review and meta-analysis // Orphanet Journal of Rare Diseases. - 2018. - N13. - 99.
13. Victoria R. Rendell, Charles Giamberardino, Jie Li, M. Louise Markert, Todd V. Brennan Complete Thymectomy in Adult Rats with Non-invasive Endotracheal Intubation // JoVE Journal Immunology and Infection. - 2014. - N6.

Иқтибос учун: Шарипова Р.Ф. Тажрибавий тимэктомианинг суяк кўмигига таъсирини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. - 2026. - № 1(21). - Б. 596-601. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18418701>